

**ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ
ДВУЯЗЫЧИЯ**

Камалова Кадрия Фёдоровна

доцент, кандидат педагогических наук

Инженерно-строительный институт

г. Наманган Республика Узбекистан

[*kamalova.kadriya@gmail.com*](mailto:kamalova.kadriya@gmail.com)

Аннотация: статья посвящена теме обучения русскому языку в условиях двуязычия. Приведен тщательный и детальный анализ реализации коммуникативного принципа связанного с использованием приемов и средств обучения, стимулирующих речевую деятельность. Особое внимание обращено инновационной деятельности преподавателя связанного с внедрением в образовательный процесс новых педагогических информационных технологий.

Ключевые слова: коммуникация, двуязычие, инновационная деятельность, информационно - образовательная технология, межпредметные связи.

PROBLEMS OF TEACHING RUSSIAN IN BILINGUAL CONDITIONS

Kamalova Kadriya Fedorovna

Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences

Engineering and Construction Institute

Namangan city of the Republic of Uzbekistan

Abstract: The article is devoted to the topic of teaching the Russian language in the conditions of bilingualism. The article provides a thorough and detailed analysis of the implementation of the communicative principle associated with the

use of techniques and teaching tools that stimulate speech activity. Particular attention is paid to the innovative activities of the teacher associated with the introduction of new pedagogical information technology in the educational process.

Keywords: communication, bilingualism, innovative activity, information and educational technology, interdisciplinary communication.

RUS TILINI IKKI TILLILIK SHARTLARIDA O'QITISH MUAMOLLARI

Kamalova Kadriya Fedorovna

dotsent, pedagogika fanlari nomzodi

Muhandislik-qurilish instituti

Namangan O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya: maqola rus tilini ikki tillilik sharoitida o'qitish mavzusiga bag'ishlangan. Nutq faoliyatini rag'batlantiradigan o'qitish usullari va vositalaridan foydalanish bilan bog'liq kommunikativ tamoyilni amalga oshirishning to'liq va batafsil tahlili berilgan. O'quv jarayoniga yangi pedagogik axborot texnologiyalarini joriy etish bilan bog'liq holda o'qituvchining innovatsion faoliyatiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: muloqot, ikki tillilik, innovatsion faoliyat, axborot va ta'lim texnologiyalari, fanlararo aloqalar.

В силу исторически сложившихся условий русский язык в течение многих десятилетий на огромной территории нынешнего СНГ был языком межнационального общения. В определенной степени он и в настоящее время в нашей стране при главенствующем положении узбекского языка как государственного сохраняет эту роль, поскольку Республика Узбекистан относится к полиэтническому типу государств. В ней, наряду с титульной нацией – узбеками, проживают представители более ста национальностей. Успешность овладения русским языком как языком межнационального

общения зависит не только от условий объективного порядка, но и субъективного, среди которых личностное отношение, как к самому языку, так и к процессу овладения им.

Высшая школа ставит перед собой задачу улучшения качества подготовки специалистов нового поколения, для рынка интеллектуального труда, который становится полноправным субъектом рыночных отношений как разработчик, поставщик объектов интеллектуальной собственности, продукции и услуг с новым качеством, востребованных потребителями.

Обучение русскому языку студентов в НамИСИ, как будущих управленцев, инженеров, способствует обогащения их словарного запаса, расширению кругозора и свободному общению на нем.

Основной целью обучения русскому языку в условиях двуязычия является коммуникативная направленность этого процесса. Реализация коммуникативного принципа связана с использованием приемов и средств обучения, стимулирующих речевую деятельность.

Чтение, как вид речевой деятельности способствует расширению лексики и является существенным средством получения дополнительной информации; дает наглядное представление о сфере использования слов, о характере и особенностях их сочетаемости, о синтаксическом строе языка; знакомит с образцами правильного оформления мысли и с грамматикой. Обогащая речь обучаемых, оказывает положительное влияние на развитие всех других видов речи.

Особое значение этот вид учебной деятельности приобретает в неязыковом вузе, являясь основным источником информации по специальности и источником получения знаний для самообразовательных целей. С помощью чтения при обучении студентов предполагается решить целый ряд познавательных и коммуникативных задач, основными из которых являются две:

- 1) развитие навыков понимания письменно зафиксированного материала в целях извлечения нужной информации;

2) обучение устной и письменной речи и развитие навыков владения ими. Решение этих задач в практическом курсе русского языка в неязыковых вузах предусматривает одновременную работу по трем параметрам: работа над учебными текстами; использование на занятиях дополнительных источников; внеаудиторное чтение.

В связи с этим на занятиях по обучению русскому языку нами используются учебные тексты и ряд дополнительных источников информации. Текст, представляющий собой не только средство для усвоения языка, но и важный источник знаний, позволяет ввести в практику преподавания принцип комплексной подачи материала.

В современных условиях, когда модернизация знаний стремительна, получение высокой профессиональной квалификации и поддержание ее на должном уровне возможно на основе применения новых педагогических технологий, формирующих активную роль обучаемого. Это требует введение в образовательную практику новых и качественно усовершенствованных образовательных программ; применение новых, в том числе информационных образовательных технологий, внедрение активных методов обучения, а также учебно-методических материалов.

В настоящее время образовательный процесс в высшем учебном заведении независимо от формы проведения и вида занятий всегда нацелен на оказание качественной образовательной услуги, а потому именно в ней необходимо соотносить все инновационные инициативы. При этом основным субъектом, осуществляющим учебную, методическую и научно-исследовательскую работу в вузе является преподаватель.

Инновационная деятельность преподавателя связана с внедрением в образовательный процесс новых педагогических информационных технологий, обеспечивающих механизмы интеграции образования с наукой и производством. Наиболее распространенными педагогическими технологиями, используемыми нами в образовательном процессе обучения русскому языку, являются: обучение в сотрудничестве, проектная методика,

проблемное преподнесение материала, деловые (ситуативные) игры типа: «Кто быстрее», «Мое мнение», обсуждение за «круглым столом», «снежный ком», блиц-опрос, кластеры, диалоги и диспуты. Интернет - ресурсы помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей студентов, их уровня обучения, склонностей. Возможности использования Интернет - ресурсов огромны. Глобальная сеть Интернет создаёт условия для получения любой необходимой учащимся и учителям информации, находящейся в любой точке земного шара: страноведческий материал, новости из жизни молодёжи, статьи из газет и журналов, необходимую литературу и т.д. [2 с.14,].

Подготовка будущих специалистов требует применения педагогических технологий и интерактивных методов обучения, так как специфика работы будущего руководителя, инженера связана с проблемами оптимизации отрасли, воспитания неординарных личностей, способных работать и совершенствоваться в технической и промышленной среде.

Например, при изучении темы «Личность и строительный коллектив», «Лидер в дизайне архитектурной среды» можно провести мини-диспут на тему: «Какой лидер лучше?». Примерный ход диспута:

1) студентам предоставляется возможность свободно высказывать свое мнение, свои мысли, желательно с примерами из личной жизни. Если студенты не согласны с утверждением, данным в тексте, то пусть аргументируют свои возражения. Желательна дискуссия в виде спора.

2) используя кластер «Отличительные черты «авторитарного» и «демократического лидеров», обсудите со студентами каждую из особенностей (черт), дайте им оценку.

3) выслушивая мнения студентов, определите, в каких случаях те или иные действия, лидеров приносят пользу, а когда – вред.

4) выслушайте наблюдения студентов за манерой поведения лидеров во время соревнований (по строительству и архитектуре). Дайте оценку этим типам поведения.

5) завершите мини-диспут вопросом: «Каким лидером будешь ты после окончания института?». Каждый студент, отвечая на вопрос, должен аргументировать свой ответ.

Деловая (ситуативная) игра – это ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных конкретных ситуаций профессионального характера. Обмен мнениями при обсуждении этих ситуаций идет между обучаемыми, а сообщение принятых решений – по линии **обучаемые** (команда) – **преподаватель**. Тем самым формируются навыки и умения профессионального общения на русском языке. Конкретная ситуация в деловой игре по русскому языку подчеркивает важность знания лингвистических, методических, психологических аспектов процесса обучения и комплексного подхода к решению задач профессионального характера. Работа в рамках конкретной ситуации в процессе игры дает возможность студентам не только видеть различные подходы к решению проблемы, но и убеждаться в том, что другие участники успешно используют более эффективные приемы решения проблемы[3 с.43]. Конкретные профессиональные ситуации усиливают интерес обучаемых к занятиям русского языка, в результате чего ускоряется процесс приобретения новых навыков и практических знаний.

Меры, направленные на эффективность работы над учебным текстом, способствуют выработке интереса к чтению дополнительной литературы, обеспечивающей самостоятельное владение языком.

Так как одной из основных сфер коммуникации для студента инженерно-строительного института является профессиональная сфера, поэтому обучение навыкам самостоятельной работы с литературой по специальности служит важнейшей составляющей профессионализма и залогом высокого уровня профессиональной готовности выпускника вуза.

Использование дополнительной литературы на русском языке для расширения и углубления знаний по специальности – это один из резервов для повышения интереса, активности, самостоятельности студентов к русскому языку.

Для выработки и развития навыков и умений чтения на занятиях, кроме учебных текстов, могут использоваться статьи из газет и журналов, отрывки из учебников по специальности, отрывки из произведений художественной литературы, материалы сети Интернет. Газетный материал включает общественно-политические, научные и научно-популярные статьи, очерки, рассказы и различную информацию, как общего познавательного характера, так и непосредственно касающуюся будущей специальности студентов.

Нами на занятиях русского языка широкое применение находят статьи из газет «Строитель Узбекистана», журнала «Архитектура и строительство Республики Узбекистан», а также ряд учебников и учебных пособий по видам строительства и архитектуры.

При изучении тем типа «Из истории профессии инженера-строителя», «Классицизм в архитектуре Санкт-Петербурга», «Горододелец Федор Конь-строитель и архитектор», «Петровский Петербург» осуществляется работа с использованием дополнительной информации и дополнительной литературы, которую предоставляют строительство зданий и сооружений и специальные теоретические кафедры НамИСИ.

Дополнительная литература – это один из аспектов межпредметных связей. Целью обучения в вузе является овладение главными дисциплинами, связанными с будущей специальностью. Поэтому они и являются центральным объектом учебных интересов студентов. Установление межпредметных связей является одним из стимулов повышения интереса студентов к занятиям русским языком. Роль преподавателя специальной дисциплины заключается в постановке перед студентами таких познавательных и учебных задач, для решения которой им необходима дополнительная литература на русском языке, а роль преподавателя русского

языка заключается в обучении студентов в работе с этой литературой, в выработке у них соответствующих умений и навыков.

Связь занятий русского языка со специальными предметами может осуществляться одновременно по нескольким направлениям:

а) учет профессиональных интересов студентов и уровня их подготовленности по специальности при отборе учебного материала по русскому языку;

б) поиск и использование путей обучения русскому языку на практических занятиях по специальности;

в) проведение на русском языке внеаудиторной работы со студентами совместно с преподавателями общественных и специальных дисциплин во время практики студентов;

г) совместная работа по стимулированию интереса студентов к использованию дополнительной литературы и дополнительной информации по специальности;

д) изучение вне учебных интересов студентов с целью использования их для развития интереса к русскому языку.

Студенты НамИСИ располагают широкими теоретическими и практическими знаниями по своему виду специальности. Поэтому мы предлагаем им написание докладов и рефератов на темы «Роль и значение современных материалов и изделий в строительстве», «Современные методы покрытия металлоконструкций», «Проектирование оснований и фундаментов», «Модульное строительство на рынке недвижимости», «Организационная структура эксплуатирующей организации» и т. п.

Таким образом, использование разнообразных методов и приемов работы при обучении русскому языку направлено на формирование у студентов умений и навыков профессионального общения на русском языке, что позволит им в дальнейшем стать высококвалифицированными специалистами в профессиональной сфере.

Использованная литература

1. Андриянова В.И. Совершенствование обучения русской устной речи узбекских школьников. Т., «Фан», 1988 г.
2. Гуцин Ю. В. Интерактивные методы обучения в высшей школе // Психологический журнал Международного университета природы, общества и человека «Дубна» № 2, С. 1-18, 2012.
3. Ловчева Л. В. Деловая игра как один из активных игровых методов // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 23. – С. 42–46. – URL: <http://ekoncept.ru/2016/56389.htm>.